

ПРЕИМУЩЕСТВА АТРАВМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА

Хужамбердиев Б.С.

Кафедра госпитальной и клинической стоматологии
Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5932632>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 январь 2022 г.
Утверждено: 25 январь 2022 г.
Опубликовано: 30 январь 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

кариес, лечение, «Дент лайт», дети.

АННОТАЦИЯ

В статье рассказаны необыкновенности использования стеклоиономерного цемента «Дент лайт» для терапии кариеса зубов у детей. Трудность лечения кариеса зубов представляется одной из важнейших в стоматологии. При всем при этом нашими исследователями установлено, что метод граничного прилегания пломб из стеклоиономерного цемента «Дент лайт», модифицированного фторидом серебра, считается больше эффективным.

В реальное время существенность врачевания кариеса зубов у детей раннего и дошкольного возраста определена великодушностью распространённостью и интегсивностью болезни, сопровождающегося большим количеством осложнений и подъемом нуждаемости детского населения в стоматологической помощи [1,3,4]. Выздоровление кариеса у ребят раннего и дошкольного года соединено с вблизи задач, предопределённых не самая анатомофизиологическими необыкновенностями снежных зубов, впрочем и сложностью выполнения множества манипуляций. Застенчивость бормашины, надобность делать обстоятельства эскулапа представляются генеральными первопричинами отказа от исцеления зубов [2,3]. Впрочем, прогрессивные технологии препарирования категорических мануфактур зубов, к каким причисляется

я без травматический способ, позволяющий приспособлять у ребят наименее инвазивные вмешательства [2,5]. Рецепт без травматической восстановительной терапии это более берегущий подъезд врачевания кариеса зубов, коекакой охватывается в удалении категорических мануфактур зуба, испорченных кариесом, вручную с помощью своих образных устройств и последующим пломбированием данных отделений цементами и при всем при данном не требующий регионального обезболивания [2,5]. На выручку этому методике приезжают прогрессивные пломбировочные материалы, промежду каких большую категорию переоформляют свежие, быстро насаждаемые в практику стеклоиономерные цементы (СИЦ), какие разнятся с свое обширное внедрение в детской стом

атологии [1,3,4,5].

Цель. Необыкновенности ведения и лечение кариеса зубов у детей классической и атравматической технологией с использованием стеклоиномерного цемента «Дент лайт».

Материалы и методы. Нами было проведено комплексное обследование 110 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Распределение детей по полу и возрасту представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение по полу и возрасту

Пол	Возраст				
	2–3 год а	3–4 год а	4– 5 ле т	5– 6 ле т	Всег о
Мальчик и	8	13	16	19	56
Девочки	10	16	12	16	54
Всего	18	29	28	35	110

Исследование было проведено на базе кафедры госпитальной стоматологии стоматологической поликлиники г. Андижана. Предки были проинформированы о целях предстоящего научного исследования и дали свое добровольное согласие на участие детей в нем..

Медицинское свидетельство подключал опрос, расследование жалоб пациента, анамнеза жизни и анамнеза заболевания. Пристальное внимание уделяли присутствию или отсутствию обобщенно соматической патологии, необыкновенностям кормления и персональной гигиене полости рта. Беспристрастное свидетельство подключал контроль

дерматологических покровов, ослизлой оболочки и зубных рядов. Посредством зондирования рассматривали положение категорических мануфактур зубов, граничное примыкание пломб, глубину кариозных полостей, насыщенность и значительность дентина. Детям, спустя освидетельствования был установлен диагноз посредственный кариес. В редких вариантах больные показывали претензии на незначительную мучительность в время способа пищи, исследование и перкуссия водились безболезненны. Больные водились распределены для 2 группы. В I категорию поместились 25 детей, каким реализовывали изготовление категорических мануфактур зубов посредством классической технологии (с поддержкой бормашины). Во II категорию 85 человек, исцеление кариеса зубов каким обманывали с применением без травматической методики. В свою очередность II команда водилась поделена для 2 подгруппы. В I подгруппу поместились 40 детей, опломбирование кариозных полостей которым, обманывали стеклоиномерным цементом «Дент лайт». Во II подгруппу — 45 детей, каким велся опломбирование «Дент лайт», видоизмененным фторидом серебра. Только после предлогу посредственного кариеса водилась запломбировано 120 зубов, изо них 51 - стеклоиномерным цементом «Дент лайт» (I подгруппа) и 69 - материалом «Дент лайт», видоизмененным фторидом серебра (I подгруппа). Во время

выполнения санации полости рта в обе их группах водился оценено действие деток в время препарирования кариозных мануфактур зубов после предлогу посредственного кариеса: с использованием классической технологии (с поддержкой бормашины)- у 25 деток и атравматическое изготовление после методику ART — 85 детей. Действие малыша рассматривали после трем критериям:

1). Хорошее: малолеток контактный, поверяет доктору, словно влитой сидит и открывает рот.

2).Удовлетворительное: малолеток соглашается на контакт, словно влитой сидит и открывает рот сам, но испытывает страх, плачет. Для проведения врачевания спрашиваются уговоры.

3).Неудовлетворительное: малолеток нехорошо соглашается для контакт, нехорошо посиживает и обнаруживает рот, для полноценного врачевания спрашивается поддержку опекунов и младшего милосердного персонала.

У детей II категории с диагнозом посредственный кариоз велся критика свойства пломб из стеклоиономерного цемента «Дент лайт» — I субгруппа и «Дент лайт», модифицированного фторидом серебра —II субгруппа в сроки 6 мес. , 1 год и 2 возраста спустя наложения пломб. Через 3, 6 и 12 месяцев после лечения во время контрольных осмотров больных проводили

качественную оценку результатов пломбирования по следующим критериям, таким как анатомическая форма пломбы и оценка краевого прилегания. Состояние пломбировочного материала в полости рта оценивали с помощью стоматологического зеркала или визуально. Нарушение состояния и качества могут быть связаны с такими свойствами как растворимость, усадка и текучесть. Существуют следующие стадии определения состояния пломбы: А- Пломба превосходно сохраняет свою анатомическую форму; В- Форма пломбы изменена, дентин или подкладка не изменены; С- Убыль материала, с обнажением дентина или подкладки.

Для определения краевого прилегания пломбировочного материала мы использовали метод визуального обследования и зондирование. О развитии патологического процесса свидетельствовало тактильное ощущение перехода от пломбы к зубу и обратно. Оценку краевой адаптации проводили по системе клинических критериев, которым было предложено четыре категории: А — Alfa, В — Bravo, С — Charlie, D — Delta.

А — отсутствие визуально определяемого дефекта вдоль границы «зуб- пломба», или наличие незначительного дефекта, при инструментальном исследовании которого зонд лишь «цепляет» или плавно переходит от пломбы к зубу.

В — наличие четкой щели между стенками зуба и пломбой, не

распространяющейся глубже эмалево-дентинной границы.

C — распространение дефекта до дентина или основания пломбы.

D — подвижность, откол и выпадение пломбы.

Итоги и их обсуждение. В I команде (традиционного препарирования) у большинства деток (70 %) уже в первое посещение, действие водился неудовлетворительным. Превосходное действие водился зафиксировано только у 10 % детей, посредственное — у 20 %.

Критика действия деток около санации полости рта с употреблением классической методики. Сообразно выполнения санации с использованием классической технологии обилие деток с неудовлетворительным действием модифицировался незначительно, однако наконец лечения, после 2 возрасты расположение к исцелению элемент автомашиной основательно увеличилось: посредством 6 месяцев — 80 %, 12 месяцев- 85 %, посредством 2 года- 90 %. Внушительное сокращение числа деток с хорошим действием водился зарегистрировано посредством 6 месяцев — 5 %, посредством 1 и 2 возрасты показатели водились тьмы же. Посредственное действие посредством 6 месяцев представил 15 % детей, посредством 1 возраст 10 % и через 24 месяца — спустился до 5 %. Сравнительно с традиционной методикой, использование порядка ART уже в первое слушание пустил лучшие результаты, этак как хорошее действие водился продемонстрировано сейчас в 79,25 % случаях. С каждым посещением обилие деток повышался и достигло 84

%- посредством 6 месяцев, посредством год- 85,42 %, посредством 2 возрасты – 94,5 % случаев. Обилие деток с удовлетворительным действием около ART технологии в первое слушание сочинял 15 %, посредством 6 месяцев не менялось, а посредством 1 год и 2 года- 14,64 % и 2,5 % соответственно. Нехорошее действие отслеживался исключительно в первое слушание - 7,12 % детей, видимо, это крепко связано с негативным отношением, объединенным с приемом у стоматолога.

Медицинскую оценку состояния пломб обманывали в II команде пациентов. В I подгруппе посредством полгода водился осмотрено 100 % пломб. Анатомическая выкройка водился сохранна несоответствовала аспекту А. Больные ламентаций не предъявляли. Перкуссия запломбированных зубов водился безболезненной. Посредством 12 месяцев больные ламентаций не предъявляли. Из пломб, установленных после предлогу посредственного кариеса, водился осмотрено 94,74 % после I классу и 88,9 % после II классу.

Среди пломб, установленных по I классу, в 67,6 % наблюдений безопасность анатомической стати пломб подходил аспекту А; в 25 % случаев водился показано соотношение пломбы аспекту В (форма пломбы изменилась, дентин или подкладка не обнажены). Пломбы, установленные по II классу, ответствовали аспектам А и В в 69,5 % и 22,8 % случаев соответственно. Посредством 2 возрасты осмотрено 85,14 % пломб после I классу и 79,8 % после II классу. При осмотре водился выявлено, что у 57,3 % пломб по I классу и

29,1 % по II классу положение подходил аспекту А; в 16,6 % и 36,8 % аспекту В; ну а в 16,6 % и 17,17 % аспекту С. При всем при этом больные показывали претензии для значительность через каждых вариантов раздражителей, анатомическая выкройка пломбы водился нарушена. Критика анатомической стати пломб из стеклоиономерного цемента «Дент лайт» (I подгруппа).

В конечном итоге медицинских наблюдений во II подгруппе посредством 6 мес. да водился осмотрено 100 % пломб из стеклоиономерного цемента «Аквион» ART, модифицированного фторидом серебра. Все запломбированные полости будто I, этак и II классов после (по Блэку) водились сохранны, больные не показывали жалоб, в 100 % случаев анатомическая выкройка пломб подходил аспекту А (пломба исключительно предохраняет свою анатомическую форму). Средством 1 год было осмотрено 83,8 % пломб I класса(по Блэку) и 94,11 %- II класса(по Блэку). Больные да не предъявляли ламентаций для всевозможные варианты раздражителей, перкуссия безболезненна, анатомическая выкройка пломбы подходил аспекту А. Средством 2 возраста осмотрено 80 % пломб I класса(по Блэку), и 90,5 % второго класса(по Блэку). Обнаружено что у 75 % I класса и 83,5 % II класса(по Блэку) положение пломб подходил аспекту А, а в 5 % и 6,8 % аспекту В. Критика анатомической стати пломб из стеклоиономерного цемента «Дент лайт», модифицированного фторидом серебра (II группа). Медицинские

изыскания граничного прилегания пломб из стеклоиономерных цементов «Дент лайт» и «Дент лайт», модифицированного фторидом серебра да обманывали посредством 6, 12 и 24 месяца наблюдений.

Средством 6 месяцев наблюдений итоги медицинского изыскания граничного прилегания пломб в I подгруппе показали, что в 100 % случаев повреждение граничного прилегания не наблюдалось как в I, этак и II классах(по Блэку). Средством 12 месяцев показано повреждение граничного прилегания, что подходил аспекту В (зонд при движении задерживается, потреблять испытываемая щель, в которую просачивается зонд, дентин и прокладка не обнажены) собрал 22,8 % случаев I класса и в 10,5 % случаев II класса(по Блэку). При осмотре посредством 2 возраста в I подгруппе зарегистрировано внушительное модифицирование после всему краю промежду пломбой и стенкой полости с попаданием в направлении пульпы, в 13. 6 % и 13,78 % случаев, что соответствует аспекту С.

В конечном итоге медицинского изыскания граничного прилегания пломб из стеклоиономерного цемента «Дент лайт», основу микрогибридного композита «ДентЛайт» составляют: «Charisma Diamond» - «Heraeus kulzer», Германия высокопрочная полимерная матрица, содержащая Bis-GMA, UDMA, TEGDMA и другие олигомеры; рентгеноконтрастный нанонаполнитель (80-85 мас.% или 62-65 объем.%), который представляет собой комбинацию модифицированных

барийборалюмосиликатных кластеров (0,1-3 мкм) и наноразмерного диоксида кремния (5-75 нм), что позволяет достичь оптимальных результатов в сочетании технологичности, прочности и эстетичности материала.

Микрогибридный композит отверждается под действием света в

области длин волн 400-500 нм., обладает высокими показателями прочности, повышенной цветостабильностью и удобной пластичностью, которая делает его легким при моделировании.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сущенко А. В. Вероятность возникновения кариеса у детей дошкольного возраста при выявлении STR. MUTANS / Е. О. Алешина, О. В. Чучупал // Вестник новых медицинских технологий. — 2012. — Т.19.- № 2.- С. 132-134. \
2. Сущенко А. В. Преимущества атравматического метода лечения кариеса зубов у детей раннего и дошкольного возраста, с применением стеклоиономерного цемента, модифицированного фторидом серебра/ Н. В. Калиниченко, С. Н. Юденкова, В. П. Куралесина // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2014. — Т.13, № 1. — С. 150-154.
3. Сущенко А. В. Изучение свойств стеклоиономерного цемента, модифицированного фторидом серебра / Н. В. Калиниченко, Л. Н. Полякова, Г. Г. Урусова, Ж. В. Вечеркина, Е. Ю. Каверина// «Инновации в медицине» материалы шестой международной дистанционной научной конференции посвященной 80- летию Курского государственного медицинского университета. — 2014. — С. 275-279.
4. Пат. 2463034 РФ, МПК А61К6/02 (2006.01), А61К6/04 (2006.01). Состав для пломбирования зубов / Л. Н. Плотников, А. В. Сущенко, Н. В. Калиниченко, С. Н. Юденкова, Л. Н. Сердюкова. — № 2011139394/15; заявл. 28.09.2011; опубл. 10.10.2012. — Бюл. № 28.
5. Хоцевская И. А. Атравматичное восстановительное лечение кариеса зубов ручными инструментами Trimmex (LM — instruments) / И. А. Хоцевская // Стоматология сегодня. — 2010. -№ 7. — С. 23.